

ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ЗУБНОЙ СИСТЕМЫ ПО ТИПУ ПИТАНИЯ

Раимжонов Р.Р.
Умарходжаева М.И.

Андижанский государственный медицинский институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373892>

Входить. Развитие и строение зубов уже много лет интересует ученых. Уже сейчас резко возрастает потребность в изучении развития зубов в зависимости от возраста, пола, социальных и физических особенностей (Возный А.В., Вородеева Ю.И., Чаунанс А.В., Лысенко Ю.А., 2015; Далмане А.Р., 1974; Кузнецов С.Л., 2012; Новиков М.Б., 1971.).

Некоторые исследователи полагают, что связь между зачатком зуба и зубной пластинкой поддерживается узким эпителиальным трактом, проходящим от эмалевого органа в полость рта и располагающимся в направляющем канале зубной клетки, выполняющем проводящую функцию во время зуба. извержение (Hodson JJ., 1971; James K., 2002; Wiley – Blackwell, 2011).

Вопреки этому мнению, по мнению других авторов, зуб, сформировавшийся во втором периоде одонтогенеза, со временем теряет связь с полостью рта вследствие разрушения и утраты эмалевой части шейки (Быков В.Л., 2013; Гемонов Б.Б., 2002)., 1999; Левченко Л. Т., 1991).

Исходя из вышеизложенного, данный вопрос остается дискуссионным и требует более детального изучения.

Материалы и методы исследования: Средний вес для исследования 200-220 гр. Получено 20 беспородных белых крыс-матерей. Они были разделены на 2 группы: 1-я группа (n=10): группа крыс, плоды которых исследовали на 14, 16, 18, 20-е сутки беременности; 2-я группа (n=10): группа крыс, новорожденных которых исследовали в постнатальном периоде. 2-ю группу крысиных детей (30 человек) изучали поочередно на 2 группы: 2а (n=15) - группа крыс, вскармливаемых материнским молоком (контрольная группа) и 2б (n=15) - ранняя (через 3 дня) и искусственно вскармливаемая (опытная группа). Детей крыс выводили из эксперимента на 7, 14 и 21 сутки.

Во всех группах морфологически в динамике изучались процессы остеогенеза и одонтогенеза верхней и нижней челюстей крыс. Для приготовления микроскопических препаратов полученный материал фиксировали в растворе Буэна и 12% формалине. Срезы толщиной 5-7 мкм

ITALY

ITALY

окрашивали гематоксилин-эозином. Для облегчения обучения эмбрионы крыс и свежие Нижнюю челюсть родившихся детей условно делили на 3 части: переднюю (область лопаточных зубов) - от лопаточных зубов до зачатков пищевых зубов, среднюю - до области 3 пищевых зубов и заднюю - до коронок пищевых зубов. челюсти.

Полученные результаты: Установлено, что у 14-дневных плодов крыс верхняя и нижняя челюсти практически сформированы. При осмотре под микроскопом в средней части нижней челюсти обнаружены двусторонние меккелевы пучки. Сухожилие Меккеля состоит из гиалиновой сухожильной ткани. в дальнейшем играет важную роль в оссификации нижней челюсти.

К 20 дню в лодыжке Меккеля произошли дегенеративные изменения. Клетки Тогаи становились вакуолизированными и наблюдался пикноз. Процесс окостенения ускорился, сухожилие Меккеля истончилось и стало заметным в виде сухожильных островков.

В этот период стало известно, что на верхней и нижней челюстях у детей контрольной группы сформировались зачатки резцов и пищевых зубов. Зубная формула: 3-2-3. всего 16.

На 14-е сутки в опытной группе у ребенка прорезались зубы и появились в ротовой полости. В контрольной группе в этот период не наблюдалось прорезывания лопаточных зубов.

На 21-й день эксперимента было отмечено, что на верхней и нижней челюстях контрольной и опытной групп сломалось 2 лопаточных зуба из 4. В верхней и нижней челюстях контрольной группы.

Кроме того, в полости рта были обнаружены первые и вторые моляры другой пары. Они расположены равномерно, симметрично. В опытной группе идентифицировались лопаточные зубы и первые коренные зубы. Прорезывание вторых моляров не наблюдалось.

Выводы: Таким образом, в эксперименте в результате изучения морфологических особенностей развития верхней и нижней челюстей, процессов остеогенеза и одонтогенеза в динамике в зависимости от типа питания, в период пре- и раннего постнатального развития крыс стало известно следующее:

1. Челюстные кости, процессы остео- и одонтогенеза в них, их прорезывание происходили физиологически вовремя и без патологических изменений у детей крыс, вскармливаемых материнским молоком.

2. В челюстях крысят, отнятых рано (через 3 дня) и искусственно вскармливаемых, процессы остео- и одонтогенеза у них несколько отставали от физиологических сроков, но протекали без патологических изменений.

